

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**АТМОСФЕРА ҲАВОСИ ИФЛОСЛАНИШИНИ ГИГИЕНИК НАЗОРАТ
ҚИЛИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ**Gulyamova Sh.U. <https://orcid.org/0009-0001-5900-7405>²Soatov M. M. <https://orcid.org/0000-0003-3525-1101>¹Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti
e-mail: gulyamova.shaxnoz@gmail.com²Samarqand davlat tibbiyot universiteti e-mail: mirmuhsinsoatov@gmail.com

Resume. Hozirgi zamonada dunyoning eng dolzarb muammolaridan biri bu havoning ifloslanishi. Atmosfera ifloslanishida tabiiy va antropogen omillar asosiy rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda antropogen omillarning ta'siri ayniqsa kuchli. Antropogen omillar ta'sirida atmosfera havosining ifloslanishini minimallashtirish va oldini olish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish zarur. Jumladan: yangi ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish, atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar ishlab chiqaradigan zavod va korxonalar atrofida sanitariya muhofazasi zonalarini tashkil etish, atmosfera havosining musaffoligiga shubha bor hududlarda nazorat postlarini joylashtirish, shaharsozlik ishlarini to'g'ri tashkil etish va boshqalar.

Kalit so'zlar: atmosfera havosi, nazorat posti, statsionar post, yo'nalishli post, alanga osti post, ifloslantiruvchi

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ЗА
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА**Гуламова Ш.У. <https://orcid.org/0009-0001-5900-7405>²Соатов М. М. <https://orcid.org/0000-0003-3525-1101>¹Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино
г. Бухара, Узбекистан e-mail: gulyamova.shaxnoz@gmail.com²Самаркандский государственный медицинский университет,
г. Самарканд, Узбекистан e-mail: mirmuhsinsoatov@gmail.com

Резюме. Одной из наиболее актуальных проблем в современном мире является загрязнение атмосферного воздуха. Природные и антропогенные факторы играют ключевую роль в загрязнении атмосферного воздуха. В настоящее время влияние антропогенных факторов особенно сильно. Необходимо провести масштабную работу по максимальному снижению и предотвращению загрязнения атмосферного воздуха в результате воздействия антропогенных факторов. В том числе: внедрение новых производственных систем, организация санитарно-защитных зон вокруг заводов и предприятий, производящих загрязняющие вещества в атмосферу, размещение контрольных постов в районах, где есть подозрения в чистоте атмосферного воздуха, правильная организация городского планирования и т.д.

Ключевые слова: атмосферный воздух, пост контроля, стационарный пост, пост наведения, огнеметный пост, загрязняющие вещества

MEASURES FOR HYGIENIC CONTROL OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION

Gulyamova Sh.U. <https://orcid.org/0009-0001-5900-7405>

²Soatov M. M. <https://orcid.org/0000-0003-3525-1101>

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina
Uzbekistan, Bukhara, e-mail: gulasaltojiyeva199@gmail.com

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan e-mail:
mirmuhsinsoatov@gmail.com

Resume. One of the most pressing problems in the world today is the pollution of atmospheric air. Natural and anthropogenic factors play a key role in the pollution of atmospheric air. The influence of anthropogenic factors in particular is now highly affected. Extensive work should be carried out to reduce and prevent atmospheric air pollution as much as possible from the effects of anthropogenic factors. Including: the implementation of new production systems, the organization of sanitary protection regions around plants and enterprises that produce pollutants in the atmosphere, the placement of control posts in areas where the purity of atmospheric air is suspected, the correct Organization of urban planning, etc.

Key words: atmospheric air, control post, stationary post, directional post, flamethrower post, contaminants

Долзарблиги. Бугунги кунда давлатимизда атмосфера ҳавосини ифлосланишини назорат қилишда бир қанча давлат стандартлари ва санитария қоидаларига асосланган ҳолда иш олиб борилади. Ўзбекистон Республикаси Санитария эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган санитария қоида ва меъёр - Сан Қ ва М 0350-17-сон “Ўзбекистон Республикаси аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишнинг санитария норма ва қоидалари” шулар жумалсидан [3]. Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш ҳозирги кунга келиб бутун дунёни олдида турган асосий вазифалардан бири бўлиб келмоқда. Атмосфера ҳавосининг ҳар хил турдаги заҳарли газлар, ишлов берилмаган қаттиқ ва суюқ чиқиндилар ва атмосфера ҳавосини зараловчи ҳар қандай омилларни таъсирини атмосфера ҳавосига имкон қадар камайтириш, атмосфера ҳавосини ҳимоя қилиш бўйича янгидан – янги замонавий чора тадбирлар ишлаб чиқишдан иборат.

Мақсади. Атмосфера ҳавосини табиий ва антропоген омиллар таъсирида ифлосланишини ҳимоя қилишда такомиллаштирилган гигиеник чора тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.09.2019 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида атроф-муҳит мониторинги тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги 737-сон қарорига мувофиқ “Ўзгидрометеорология” 25 та шаҳарда 53 та стационар кузатув постларида ҳаво ифлосланиши мониторингини олиб боради. Қонуний ҳужжатларга асосланиб, шаҳарларда аҳолининг мавжуд сонига таяниб, уларда 2

дан 4 тагача атмосфера ҳавосини ифлосланишини текшириб борадиган назорат постлари мавжуд. Тошкент шаҳрида эса ушбу постлардан 13 та мавжуд [1].

Санитария қоида ва меъёрлари 0350-17-сон “Ўзбекистон Республикаси аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишнинг санитария норма ва қоидалари” талабларига асосланиб мавжуд материаллардан олинган маълумотларни таҳлил қилиш [3].

Тадқиқот натижалари. Атмосфера ҳавоси, унинг кимёвий таркиби, таркибидаги заҳарли моддаларнинг миқдорини узлуксиз тарзда назорат қилиш ва кузатиш атмосфера ҳавосини назорат қилиб боровчи постларда амалга оширилади. Ушбу постлар уч турга бўлинади. [2]

1. Стационар пост
2. Йўналишли (ҳаракатланувчи) пост
3. Аланга ости пост.

Стационар постлар – атмосфера ҳавосини ифлосланантирувчи манбаларни узлуксиз равишта тизимли кузатишга мўлжалланган бўлиб, ҳаводан наъмуналар олиш, метерологик кўрсаткичларни таҳлил қилишга мўлжалланган постдир. Ушбу пост бир жойга ўрнатилади ва ўша ҳудуднинг ҳавосини доимий назорат қилади. Яъни атмосфера ҳавосининг таркиби, зарарли моддаларнинг ҳаво таркибидаги миқдорини, ҳаводан наъмуна олиб уни қайд қилиш ва яна бир қанча вазифаларни бажаради. Стационар постлардан олинган натижаларга қараб санитария эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлими ходимлари ва “Ўзгидрометеорология” ходимлари билан биргаликда олинган маълумотлар ўрганилиб пост ўрнатилган ҳудуд ҳавоси бўйича хулосалар қилинади. Агарда назорат пости ўрнатилган ҳудуд ҳавоси таркибида ўрганилаётган зарарли моддаларнинг кўрсаткичлари рухсат этилган меъёрдан ошиб кетган бўлса, атмосфера ҳавосини муҳофазалаш бўйича юқори турувчи ташкилотлар билан ҳамкорликда чора – тадбирлар ишлаб чиқилиб амалиётга тадбиқ этиш жараёнлари амалга оширилади. Бунда ҳудуд ҳавосига таъсир кўрсатувчи антропоген омилларни имкон қадар камайтиришга қаратилган чора тадбирлар ишлаб чиқилиши керак бўлади.

Йўналишли постлар – атмосфера ҳавосини ифлосланантирувчи манбалар мавжуд бўлган минтақаларнинг махсус жойларидан ҳаракатланадиган автолабораториялар ёрдамида синамалар олинади. Ушбу постлар махсус асбоб – ускуналар билан жиҳозланган ҳаракатланадиган махсус автомобилга ўрнатилган бўлади. Йўналишли постларнинг қулай томонларидан бири стационар постларни олиб бориш имкони бўлмаган ҳудудларга ўрнатилиши ва ҳаракатда бўлганлиги муҳим аҳамият касб этади.

Аланга ости пости – ишлаб чиқариш корхоналаридан атмосфера ҳавосига чиқадиган тутун ва шунга ўхшаш ифлосланантирувчи манбалар ва ушбу ифлосланантирувчи манбаларни чиқарувчи мўриконларнинг остида синама олиб, ушбу ифлосланантирувчи манбанинг таъсир кўрсатадиган минтақаларини аниқлашга имкон берадиган пост.

Кузатув постларини ҳар қандай жойга ўрнатиб кетавериш ярамайди. Ушбу уч тоифа постлардан қай бирини ўрнатишдан қатъий назар постларни очиқ майдонларда, ҳар томонлама шамоллатиш имкони бўлган, чанг кўтарилмайдиган, аниқлашга таъсир этувчи манбалар, бинолар ва шунга ўхшаш нарсалар бўлмаган ҳудудларга жойлаштирилади[2].

Ҳаракатланувчи ва стационар постлар аҳоли яшаш жойлари атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи ишлаб чиқариш чиқиндилари, автомобиллар сони ҳаддан ташқари кўп бўлган ҳудудларда (шаҳар ҳавоси), ва бошқа ифлослантирувчи манбаларга яқин жойларда ўрнатилади. Бу постлар аҳоли истиқомат қиладиган ҳудудлар марказига, дам олиш масканларига, автомобиллар ҳаракати юқори даражада бўлган магистрал йўлларга яқин ҳудудларга қўйилади.

Атмосфера ҳавосининг ифлосланиши бўйича Ўзбекистон Республикасида Тошкент (Ангрен, Олмалиқ), Бухоро, Навоий вилоятлари етакчи ўринларда туради. Чунки ушбу вилоятларда жойлашган ишлаб чиқариш корхоналари (Ангрен кўмир саноати, Олмалиқ кон металлургия комбинати, Бухоро нефт – газ кимё комплекси, Навоий кон металлургия, Навоиязот) кейинги йилларда атмосфера ҳавосини ифлосланишига ҳамда ифлослантирувчи моддаларнинг рухсат этилган меъёрдан ортишига сабаб бўлмоқда. Бундан ташқари бу ҳудудларда автомобилларнинг ҳаракати ва кўплиги ҳам атмосфера ҳавосини ифлосланишига замин яратади.

Экоқўмита статистикасига кўра ҳозирги вақтда Республикамизда атмосфера ҳавосига энг кўп зарар етказувчи қатлам бу – автомобиллардир. Бу кўрсаткич бўйича Республикамиз пойтахти етакчилик қилади. Республика бўйича атмосфера ҳавосига жами ташланаётган зарарли чиқиндилар (газлар, қаттиқ, суюқ)нинг 58 % яъни бу 1.4 млн тонна миқдори автомобиллардан чиқадиган зарарли газлар чиқиндиларига тўғри келар экан[4]. Бундан кўриниб турибдики атмосфера ҳавосига таъсир кўрсатадиган барча зарарли чиқиндиларнинг ярмидан кўп қисми автомобиллар ҳисобига тўғри келмоқда. Бунда Тошкент шаҳри кўрсаткичи юқори ўринни эгаллайди. Тошкент шаҳрида барча манбалардан чиқадиган атмосфера ҳавосини зарарлайдиган чиқиндиларни 100 % деб оладиган бўлсак, шундан 93 % яъни 397 минг тонна зарарли чиқиндилар Тошкент шаҳрида автомобиллардан чиқадиган чиқиндиларга тўғри келмоқда. Қолган 7 % улуши эса ишлаб чиқариш корхоналари, қаттиқ ву суюқ чиқиндиларни етарлича зарарсизлантирмасдан очиқ майдонларда қолдириш ҳисобига тўғри келмоқда.

Бу кўрсаткичларни олдини олиш ва камайтиришга қаратилган чоа тадбирларни ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб келмоқда. Жумладан ишлаб чиқариш корхоналари санитария ҳимоя минтақаларини самарали тарзда ташкил этиш, санитария ҳимоя минтақаларини масофасини узайтириш, шаҳар ичида эса автомобиллар ҳаракатини камайтириш, автомобилсиз кун режимини жорий этиш, электр орқали

ҳаракатланадиган автомобиллардан имкон қадар кўпроқ фойдаланиш, жамоат транспортларидан кўпроқ фойдаланиш каби ижобий жараёнларни илгари суриш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ҳозирги кунда ҳар қайси соҳада ривожланиш юқори даражада кетмоқда. Шу билан бирга ишлаб чиқариш корхоналари, заводлар, автомобил саноатида ҳам. Аммо, ушбу объектларнинг атмосфера ҳавосига зарарли таъсири йилдан йилга камайиш ўрнига аксинча, ортиб бормоқда. Албатта, ривожланиш бу келажакнинг асосий калитидир лекин, албатта атмосфера ҳавосини ифлослантиришда санитария қоида ва меъёрларида кўрсатилган нормативлар асосида иш олиб боориш энг муқобил ечимлардан биридир.

Бугунги кунда янги қурилиб, ишга туширилаётган ишлаб чиқариш корхоналари албатта биринчи ўринда Ўзбекистон Республикаси Санитария эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитасининг 0350-17-сон “Ўзбекистон Республикаси аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишнинг санитария норма ва қоидалари” санитария қоида ва нормаларига ҳамда Экология қўмитасининг стандартларига жавоб бериши керак [3].

Санитария қоида ва нормаларига асосан ишлаб чиқариш корхоналари албатта санитария ҳимоя минтақаларига эга бўлиши керак. Санитария ҳимоя минтақаларининг ишлаб чиқариш зарарлилигига қараб тўғри масофада ўрнатилиши биринчи ўринда ўша ҳудудда яшовчи аҳолининг саломатлик ҳолатига салбий таъсиринг олдини олишда катта аҳамият касб этади.

Экоқўмитанинг талабига биноан янги қурилиб ишга туширилаётган ишлаб чиқариш объектиларининг ҳар қайси бири ўзидан чиқаётган, атмосфера ҳавосига зарарли таъсир кўрсатувчи чиқиндиларни 99 – 99.5 фоизгача тозалаш имконига эга бўлган ускуналарга эга бўлиши керак. Фаолият юритиб келаётганлари эса 90 – 95 фоиздан кам бўлмаган ҳолда иш олиб бноришлари зарур [4].

Атмосфера ҳавосини ифлосланишини олдини олишда гигиеник жиҳатдан бир қанча чора тадбирлар ушбу кунгача илгари суриб келинмоқда. Республикамиз ҳудудида атмосфера ҳавосининг ифлосланиши асосан шаҳар марказларида автомобилларга боғлиқ бўлиб қолмоқда. Албатта, қолган ҳудудлар ҳавоси ҳам етарли даражада тоза бўлмаслиги мумкин лекин, гигиеник жиҳатдан рухсат этилган меъёрдан ошиб кетмаган ҳудудлар кўпчиликини ташкил қилади. Йилдан йилга аҳоли сонининг ортиши натижасида ҳосил бўладиган чиқиндилар ҳам мос равишта кўпайиб бормоқда. Ушбу ифлосланишларнинг олдини олиш мақсадида шаҳар ҳудудида ўзидан кўп микдорда захарли газлар чиқарадиган эски русумдаги автомобиллардан босқичма – босқич вос кечиш, ишлаб чиқариш корхоналарини имкон қадар аҳоли яшаш ҳудудларидан узоқ масофага қуриш, янги лойиҳа асосида қурилаётган ишлаб чиқариш корхоналарини санитария қоида ва меъёрлари 0350-17-сон “Ўзбекистон Республикаси аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишнинг санитария норма ва қоидалари”[3] ҳамда Экоқўмита

стандартларидан оғишмаган ҳолда қуриш, магистрал йўлларда автомобил ҳараки кўп бўлган ҳудудларда йирик япроқли манзарали дарахтларни кўпайтириш каби чора тадбирлар янада такомиллаштирилиб амалиётга тадбиқ этилса сезиларли даражада ижобий натижаларга эришиш мумкин бўлади.

Хулоса. Республикамиз ҳудудлари атмосфера ҳавосининг ифлосланиши айниқса шаҳарлар ҳавоси асосан углерод ва олтингугуртнинг оксидли бирикмалари, кейинги йилларда иқлимнинг иссиши ҳисобига қуруқ об ҳаво туфайли чанглар миқдорининг ортиши билан боғлиқ деб айта оламиз. Ҳар доим бу манбаалар атмосфера ҳавосини ифлослантирибгина қолмай, балки, ишлаб чиқариш корхоналарининг ҳам ўзидан чиқаётган чиқиндиларни етарлича зарасизлантира олмаслиги ҳамдир. Атмосфера ҳавосининг ифлосланиши олдини олишда бир қанча чора – тадбирларни амалга оширилса мақсадга мувофиқ бўларди. Чунончи ишлаб чиқариш корхоналари санитария ҳимоя минтақаларини самарали тарзда ташкил этиш ҳамда ундаги манзарали ўсимликлар миқдорини ва турини кўпайтириш, шаҳар аҳолисини учун имкон қадар ҳафтасига бир маротаба бўлса ҳам автомобилсиз кун режимини жорий этиш, жамоат транспортларидан кўпроқ фойдаланиш каби ижобий амалларни илгари суриш мақсадга мувофиқ бўлади.

Adabiyotlar.

1. Саломова Ф. И. и др. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАҲАРЛАРИДА АТМОСФЕРА ҲАВОСИНING ИФЛОСЛАНИШ ҲОЛАТИ //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. ТМА Conference. – С. 982-989.
2. Муаллифлар: Профессор, т.ф.д.: Г.Т. Искандарова Доцентлар, т.ф.н.: Н.Т.Орипхонов, Л.Н.Хегай Г.Ф. Шерқўзиева, Б.Э. Тўхтаров 129-130 КОММУНАЛ ГИГИЕНА ФАНИДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР УЧУН ҚЎЛЛАНМА
3. Sanitariya epidemiologik qo‘mitasining 0350-17 sonli sanitariya qoida va me‘yorlari: “O‘zbekiston Respublikasi aholi punktlarida atmosfera havosini muhofaza qilishning sanitariya norma va qoidalari”
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/10/29/ecology/>